

Questa rubrica di valutazione è stata progettata dal corpo docente dell'area di Odontoiatria dell'Università Rey Juan Carlos (Madrid) come strumento per valutare i trattamenti endodontici preclinici nei denti pluriradicolati, nel contesto della formazione universitaria in Odontoiatria, in particolare nella materia di Patologia e Terapia Dentale II. Si tratta di uno strumento originale utilizzato da anni nella nostra università come parte del processo formativo, con l'obiettivo di facilitare una valutazione strutturata, obiettiva e trasparente.

A partire dal suo utilizzo, è stata condotta una ricerca per analizzare il grado di concordanza tra l'autovalutazione degli studenti e la valutazione fornita dai docenti. Lo studio è stato recentemente pubblicato come articolo scientifico (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

Al fine di ampliare la portata e l'utilità di questo strumento, abbiamo tradotto la rubrica in dieci lingue. Condividiamo qui la versione in italiano con l'intento che possa essere adottata così com'è oppure servire da riferimento per sviluppare sistemi di valutazione simili in altre università del mondo. Il nostro obiettivo è contribuire al progresso di un insegnamento più equo, formativo e basato su criteri condivisi nell'ambito dell'apprendimento pratico dell'endodonzia.

This evaluation rubric was designed by faculty from the Department of Dentistry at Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) as a tool to assess preclinical endodontic treatments in multirrooted teeth, within the undergraduate training framework in the subject "Dental Pathology and Therapy II." It is an original instrument that has been used for several years at our university as part of the teaching process, with the aim of promoting structured, objective, and transparent assessment.

Based on its use, we conducted a research study that analyzed the level of agreement between students' self-assessments and the evaluations given by instructors. The study was recently published as a scientific article (DOI: 10.21203/rs.3.rs-5527319/v1).

In order to broaden the scope and utility of this tool, we have translated the rubric into ten languages. We share here the Italian version with the intention that it may be adopted as-is or serve as a reference for developing similar evaluation systems in other universities worldwide. Our goal is to contribute to more fair, formative, and standardized teaching practices in practical endodontic education.

Rubrica per la valutazione dei trattamenti canalari preclinici dei denti pluriradicolati

Valori →		1	2	3	4	5	Valutazione dello studente	Valutazione dell'insegnante
Punti ↓	VOCI ↓							
0-1	Valutazione radiografica	Mancano più di una radiografia obbligatoria. Tutte le pellicole radiografiche presentano difetti tecnici e/o errori di sviluppo e/o problemi di conservazione.	Manca una radiografia obbligatoria. Mancano più di una radiografia. Più di una pellicola radiografica presenta difetti tecnici e/o errori di sviluppo e/o problemi di conservazione.	Tutte le radiografie obbligatorie sono presenti. Più di una pellicola radiografica presenta difetti tecnici e/o errori di sviluppo e/o problemi di conservazione.	Tutte le radiografie obbligatorie sono presenti. Solo una pellicola radiografica presenta difetti tecnici e/o errori di sviluppo e/o problemi di conservazione.	Tutte le radiografie obbligatorie sono presenti e non mostrano difetti tecnici né errori di sviluppo o problemi di conservazione.		
		0	0.25	0.5	0.75	1		
0-3	Cavità d'accesso	La preparazione della cavità d'accesso è eccessivamente estesa o insufficiente. Tutte le pareti e il pavimento della camera pulpare sono eccessivamente danneggiati. Nessun canale radicolare è stato localizzato. Presenza di perforazione nella zona di furcazione o nella corona dentale.	La preparazione della cavità d'accesso è eccessivamente estesa o insufficiente. Diverse pareti della camera pulpare o il pavimento mostrano danni eccessivi. Non tutti i canali radicolari sono stati localizzati. Rimozione incompleta del tetto della camera pulpare.	Preparazione corretta della cavità d'accesso, ma una o più pareti della camera pulpare o il pavimento sono stati notevolmente danneggiati. Tutti i canali radicolari sono stati localizzati.	Preparazione corretta della cavità d'accesso, ma una o più pareti della camera pulpare o il pavimento presentano lievi danni. Tutti i canali radicolari sono stati localizzati.	Preparazione corretta della cavità d'accesso. Le pareti e il pavimento della camera pulpare sono intatti. Tutti i canali radicolari sono stati localizzati.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	Procedura di strumentazione	Determinazione inaccurata della lunghezza di lavoro in tutti i canali radicolari (>2 mm). L'anatomia canalare non è preservata e la procedura di sagomatura è insufficiente o eccessiva in tutti i canali. È presente almeno un errore procedurale: gradino, spostamento del forame apicale, frattura del forame apicale, perforazione, stripping, zipping, frattura dello strumento.	Determinazione inaccurata della lunghezza di lavoro in un canale radicolare (>2 mm). L'anatomia canalare non è preservata e la procedura di sagomatura è insufficiente o eccessiva in più di un canale. È presente almeno un errore procedurale: gradino, spostamento del forame apicale, frattura del forame apicale, perforazione, stripping, zipping, frattura dello strumento.	Determinazione inaccurata della lunghezza di lavoro in un canale radicolare a causa di una grave alterazione anatomica. L'anatomia canalare non è preservata e la procedura di sagomatura è insufficiente o eccessiva in un canale. Se si è verificato un incidente, la sagomatura del canale non è stata compromessa.	Determinazione corretta della lunghezza di lavoro in tutti i canali radicolari. L'anatomia canalare è preservata e la procedura di sagomatura è adeguata in tutti i canali radicolari.	Determinazione corretta della lunghezza di lavoro in tutti i canali radicolari. L'anatomia canalare è preservata e la procedura di sagomatura è eccellente in tutti i canali, con un evidente conicità progressiva.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
0-3	Otturazione	Lunghezza dell'otturazione endodontica inadeguata: eccessivamente corta o sovraotturata in tutti i canali radicolari. Densità dell'otturazione endodontica inadeguata (ampie lacune, scarsa condensazione, nessuna adattabilità alle pareti del canale radicolare) in tutti i canali.	Lunghezza dell'otturazione endodontica inadeguata: otturazione sostanzialmente corta o sovraotturata in più di un canale radicolare. Densità dell'otturazione endodontica inadeguata (ampie lacune, scarsa condensazione, nessuna adattabilità alle pareti del canale radicolare) in più di un canale radicolare.	Lunghezza inadeguata dell'otturazione endodontica (leggermente sotto-riempita o sovra-riempita) e/o densità inadeguata (ampie cavità, scarsa condensazione, nessuna adattamento alle pareti del canale radicolare) in un solo canale radicolare.	Lunghezza adeguata dell'otturazione endodontica in tutti i canali radicolari. Densità adeguata (nessuna cavità visibile, buona condensazione e adattamento alle pareti del canale radicolare) in tutti i canali radicolari.	Lunghezza adeguata dell'otturazione endodontica in tutti i canali radicolari. Densità adeguata (nessuna cavità visibile, buona condensazione e adattamento alle pareti del canale radicolare) in tutti i canali radicolari. Non sono presenti materiali radiopachi nella camera pulpare, i canali radicolari sono chiaramente identificabili e sia la condensazione che il taglio della guttaperca sono omogenei.		
		0	0.75	1.5	2.25	3		
TOTALE →								